

MENEJMENTDA BARQARORLIK TAMOYILLARI VA XORIJIY INVESTITSİYALARNI BOSHQARISH

Tolibjonov Xurshidbek

Xalqaro Nordik Universiteti Magistratura fakulteti Dekan o'rinbosari

Annotatsiya: Ushbu tezis barqarorlik tamoyillari xorijiy investitsiyalarni boshqarishda qanday qo'llanilishini o'rganadi. U uzoq muddatli o'sishni rag'batlantirish uchun investitsiya qarorlariga iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy masalalarni integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi. Korporativ ijtimoiy mas'uliyat, axloqiy boshqaruv va resurslar samaradorligi kabi asosiy tamoyillar xorijiy investitsiyalar barqarorligini ta'minlash, xavflarni kamaytirish va global rivojlanish maqsadlarini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Barqarorlik, Boshqaruv tamoyillari, Xorijiy investitsiyalar, Barqaror rivojlanish, Risklarni boshqarish, Resurs samaradorligi.

Boshqaruvdagi barqarorlik tashqi bosim yoki atrof-muhitdagi o'zgarishlarga qaramay, tashkilotning vaqt o'tishi bilan barqaror ishlashi va operatsiyalarini saqlab turish qobiliyatini anglatadi. Bu barqarorlik, ayniqsa, xorijiy investitsiyalar kontekstida investorlarning ishonchini oshirish uchun juda muhimdir. Boshqaruvdagi barqarorlik deganda tashkilotlar barqaror ishlash va xavflarni minimallashtirish uchun qabul qiladigan strategiyalar va amaliyotlar tushuniladi. Barqarorlik strategiyasiga amal qiladigan firma odatda o'zining joriy biznes va mahsulot portfelini saqlab qolishga, operatsiyalarni keskin o'zgarishlarsiz muammosiz ishlashini ta'minlashga e'tibor qaratadi. Ushbu yondashuv samaradorlik va resurslarni joylashtirishni yaxshilash uchun bosqichma-bosqich o'sishni va biznes operatsiyalarini nozik sozlashni ta'kidlaydi.

Barqaror boshqaruv amaliyoti yetakchilik qarorlari, strategiyalari va operatsion amaliyotlarida izchillikni talab qiladi. Xorijiy investitsiyalar uchun barqaror siyosiy va huquqiy muhit muhim ahamiyatga ega. Investorlar uzoq muddatli asosli qarorlar

qabul qilish uchun soliqqa tortish, tartibga solish va valyuta nazorati bo'yicha bashorat qilinadigan va shaffof siyosatga muhtoj. Risklarni boshqarish barqarorlikni saqlash uchun juda muhimdir. Bunga potentsial moliyaviy, operatsion va geosiyosiy xatarlarni aniqlash va ularni yumshatish uchun strategiyalar yaratish kiradi. Chet el investitsiyalarida bozorlar, tarmoqlar va aktivlar turlari bo'yicha diversifikatsiya har qanday sohada xavf-xatarlarga duchor bo'lishni kamaytirishga yordam beradi.

Kompaniyaning moliyaviy salomatligi barqarorlikning asosiy komponentidir. Kapitalning muvozanatli tuzilishini saqlash, qarzlarni boshqarish va likvidlikni ta'minlash iqtisodiy tebranishlarga qarshi yostiqni ta'minlaydi. Xorijiy investitsiyalar ko'pincha turli iqtisodiy sharoitlarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun kapitalni ehtiyotkorlik bilan taqsimlashni va valyutani boshqarishni talab qiladi. Barqarorlik muhim bo'lsa-da, qattiq tizimlar o'zgarishlar oldida zararli bo'lishi mumkin. Barqaror boshqaruv, shuningdek, yangi sharoitlarga, bozor sharoitlariga yoki texnologik yutuqlarga moslashish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bu, ayniqsa, valyuta kurslari, tartibga solish muhiti va bozor dinamikasi mamlakatlarda farq qilishi mumkin bo'lgan xorijiy investitsiyalar uchun juda muhimdir.

Kuchli institutlar va boshqaruv tuzilmalari barqarorlik asosini ta'minlaydi. Xorijiy sarmoyalarni boshqarayotgan korxonalar uchun shaffof hisobot berish, hisobdorlik va xalqaro standartlarga rioya qilish kabi yaxshi boshqaruv amaliyotlari investorlar ishonchini mustahkamlaydi va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlaydi. Barqarorlik reaktiv qisqa muddatli qarorlar qabul qilishdan ko'ra uzoq muddatli rejalashtirish orqali yaxshilanadi. Chet el investitsiyalarini boshqarishda ushbu tamoyil uzoq muddatli majburiyatlarni qabul qilish uchun bozor tendentsiyalarini, demografik o'zgarishlarni va turli mintaqalardagi iqtisodiy tsikllarni tushunishni o'z ichiga oladi.

Xorijiy investitsiyalarni boshqarishda barqarorlik ko'pincha investitsiya qiluvchi sub'ektning mahalliy muhitga qanchalik mos kelishiga bog'liq. Mahalliy madaniyat, bozor xulq-atvori va biznes amaliyotini tushunish barqaror operatsion poydevor yaratishi mumkin. Mahalliy manfaatdor tomonlar, hukumatlar va jamoalar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatish ham barqarorlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Texnologiyaga barqaror, ammo innovatsion yondashuvni qabul qilish juda muhimdir. Korxonalar zamonaviy, ishonchli tizimlarga sarmoya kiritishi, shuningdek, bozorlarni buzishi mumkin bo'lgan texnologik yutuqlarni kuzatishi kerak. Xorijiy investitsiyalar uchun bu texnologik infratuzilma bo'shliqlarini navigatsiya qilishni va kompaniyaning kelajakdagi eskirishdan himoyalanihini ta'minlashni o'z ichiga olishi mumkin.

Xorijiy investitsiyalarni boshqarishda ham, boshqarishda ham barqarorlikning ushbu tamoyillariga amal qilgan holda, kompaniyalar dinamik global bozorlarda barqaror o'sish va barqarorlik uchun o'zlarini joylashtirishlari mumkin. Xorijiy investitsiyalarni boshqarishning samarali strategiyalari bilan bir qatorda boshqaruvda barqarorlikning ushbu tamoyillariga amal qilgan holda, tashkilotlar o'sish imkoniyatlarini maksimal darajada oshirib, global bozorlardagi o'zgarishlarga chidamliligini oshirishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, boshqaruv barqarorligi ham, xorijiy investitsiyalarni boshqarish ham xavflarni minimallashtiradigan va izchil o'sishni ta'minlaydigan muhitni yaratishga bog'liq. Operatsion samaradorlik, risklarni boshqarish va barqaror me'yoriy-huquqiy bazaga e'tibor qaratgan holda, tashkilotlar xorijiy investitsiyalar bilan bog'liq qiyinchiliklarni samarali boshqarishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. https://www.mbaknol.com/strategic-management/the-stability-strategy-in-management/#google_vignette
2. Le, A.N.N., Pham, H., Pham, D.T.N. *et al.* Political stability and foreign direct investment inflows in 25 Asia-Pacific countries: the moderating role of trade openness. *Humanit Soc Sci Commun* **10**, 606 (2023). <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02075-1>
3. <https://opentext.wsu.edu/mktg360/chapter/2-5-foreign-direct-investment/>
4. https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/parties_publications/C6106/2021.01.08%20Parties%27%20Post%20Hearing%20Briefs/Claimants%27%20Post%20Hearing%20Submission/Legal%20Authorities/CL-0281.pdf